

Diseño de lagunas facultativas para tratamiento de aguas residuales mediante el método de McGarry y Pescod y su respectivo comportamiento frente a distintas variables

*ACOSTA C. Santiago Augusto
Universidad Santo Tomás seccional Tunja,
santiagoacostacanon@gmail.com
Estudiante.*

*CONTRERAS S. Gerson Santiago
Universidad Santo Tomás seccional Tunja,
gerson.contreras@usantoto.edu.co
Estudiante.*

Resumen:

El siguiente artículo aborda el tema del diseño de lagunas facultativas o lagunas de estabilización, usando diferentes variables y analizando los distintos comportamientos que se presentan; dichas lagunas representan una estrategia fundamental en el tratamiento de aguas residuales. Las lagunas de estabilización o facultativas son sistemas naturales de tratamiento que ofrecen una opción eficiente, sostenible, rentable y de muy bajo impacto ambiental para purificar el agua contaminada antes de su reintroducción en el medio ambiente o su reutilización.

Palabras clave: Tratamiento, lagunas facultativas, diseño, rentabilidad, sostenibilidad, aguas residuales.

Abstract:

The following article addresses the topic of the design of optional lagoons or stabilization lagoons, using different variables and analyzing the different behaviors that occur; These lagoons represent a fundamental strategy in wastewater treatment. Stabilization or facultative lagoons are natural treatment systems that offer an efficient, profitable and very low environmental impact option to purify contaminated water before its reintroduction into the environment or its reuse.

Keywords: Treatment, optional lagoons, design, profitability, sustainability, wastewater.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

Las lagunas facultativas son estructuras de tratamiento de aguas residuales que utilizan procesos naturales y biológicos para eliminar contaminantes del agua antes de su liberación al medio ambiente. Estas constituyen una forma eficaz, sostenible y ocasionalmente económica para el tratamiento de aguas residuales y son usadas en gran variedad de contextos, desde zonas rurales hasta urbanas, especialmente en zonas donde no se puede disponer de sistemas de tratamiento de aguas residuales más avanzados.

Las lagunas facultativas o también conocidas como piscinas de estabilización se han diseñado generalmente haciendo uso de procedimientos simplificados, comúnmente basados en la eliminación de variables como la DBO5 que representan la concentración de materia orgánica en determinadas muestras tomadas de cuerpos de agua. Existe una gran variedad de métodos para el diseño de estas lagunas, sin embargo, para el caso puntual del taller se utilizó el modelo de McGarry y Pescod el cual usa distintos parámetros; las variables principales en los que se basa el método de cálculo son: Carga de volumen (g DBO5/m³), Carga superficial (kg DBO5/ha·día), Tiempo de retención hidráulica (días).

1. CARACTERISTICAS DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS.

A continuación tenemos las diferentes características para el diseño de las correspondientes lagunas facultativa.

POBLACIÓN 1: 780 habitantes

DBO = 120 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 22°C

Profundidad de diseño: 2.50m

Población 2: 780 habitantes

DBO= 350 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 22°C

Profundidad de diseño: 2.50m

Población 3: 1200 habitantes

DBO= 150 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 16°C

Profundidad de diseño: 2.50m

Población 4: 1200 habitantes

DBO= 250 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 16°C

Profundidad de diseño: 2.50m

Población 5: 3300 habitantes

DBO= 110 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 29°C

Profundidad de diseño: 2.50m

Población 3: 6000 habitantes

DBO= 400 mg/l

Temperatura promedio del mes más frío: 29°C

Profundidad de diseño: 2.50m

2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA POBLACION, LAS CARACTERÍSTICAS DE SU AGUA RESIDUAL Y LAS CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS EN EL CÁLCULO DEL DISEÑO.

Población	Habitantes	DBO	Temperatura	Altura laguna	Caudal	RESULTADOS								
						Area 1 (m ²)	T. retención	C.S.removida	Eficiencia 1	Area 2 (m ²)	T. retención	C.S.removida	Eficiencia 2	Eficiencia Total
1	780	120	22	2,5	119,34	295,86	6,19	361,27	75	1166,58	24,43	99,35	81	95
2	780	350	22	2,5	119,34	862,94	18,07	361,27	75	3402,52	71,28	99,35	81	95
3	1200	150	16	2,5	183,6	1004,12	13,67	209,19	76	4232,1	57,63	57,53	88	97
4	1200	250	16	2,5	183,6	1673,54	22,78	209,19	76	7053,5	96,04	57,53	88	97
5	3300	110	29	2,5	504,9	591,43	2,92	691,16	74	2240,48	11,09	190,06	77	94
6	6000	400	29	2,5	918	3910,34	10,64	691,16	74	14813,13	40,34	190,06	77	94

Según el cuadro comparativo realizado sobre los resultados obtenidos para calcular las diferentes dimensiones de las lagunas facultativas con respecto a unas características específicas del agua residual a tratar de cada población, se puede deducir que para las poblaciones con el mismo número de habitantes y temperatura del mes mas frío, pero con una diferencia en el DBO las dimensiones del área y

del tiempo de retención aumentarían con relación al DBO, para así tener la misma carga superficial removida y la misma eficiencia

utilizando el método de McGarry y Pescod se enfoca en lograr un tratamiento eficiente de aguas residuales a través de un proceso natural de purificación. Uno de los aspectos clave en este diseño es la consideración de la relación de cargas, que se refiere a la cantidad de carga orgánica (DBO, Demanda Bioquímica de Oxígeno) que entra en la laguna en comparación con la capacidad de tratamiento.

El diseño de lagunas facultativas es crucial para su eficacia en el tratamiento de aguas residuales. Algunos aspectos clave a considerar en el diseño incluyen:

Geometría y Dimensiones: Las lagunas facultativas deben tener dimensiones adecuadas para permitir una distribución uniforme del flujo de agua y una retención suficiente del agua para permitir la sedimentación y el tratamiento biológico. La forma típica de una laguna facultativa es rectangular o circular.

Profundidad: La profundidad de la laguna es un factor crítico. Debe ser lo suficientemente profundo para permitir la estratificación de las capas de agua y la sedimentación de los sólidos suspendidos.

Aireación: Si se necesita oxígeno adicional para mantener condiciones aeróbicas, se pueden utilizar sistemas de aireación como difusores de aire o agitadores mecánicos.

Tiempo de Retención: El tiempo de retención es el período durante el cual el agua permanece en la laguna. Este parámetro es importante para garantizar que haya suficiente tiempo para la degradación de contaminantes.

Control de Olores: Las lagunas facultativas a menudo generan olores desagradables debido a la actividad bacteriana anaeróbica. Se pueden implementar técnicas de control de olores, como coberturas flotantes o sistemas de captura de gases.

Manejo de Lodos: Se debe considerar el manejo de los lodos acumulados en el fondo de la laguna. Esto puede requerir el desbordamiento de periódicos de lodos o la extracción mecánica.

Monitoreo y Control: Es importante establecer sistemas de monitoreo y control para garantizar un funcionamiento eficiente y cumplir con los estándares de calidad del agua.

Requisitos Ambientales: El diseño debe tener en cuenta las condiciones climáticas y ambientales locales, como la temperatura, la precipitación y la vegetación circundante.

Es importante destacar que el diseño de lagunas facultativas puede variar según la ubicación geográfica, la escala de tratamiento y las características específicas del agua residual a tratar. Además, las normativas ambientales locales y los estándares de calidad del agua deben cumplirse en todo momento

1. Ecuaciones

3. Las ecuaciones que se muestran a continuación fueron las utilizadas para el diseño de las anteriores lagunas facultativas y hacen parte del método de McGarry y Pescod.

CARGA SUPERFICIAL:

$$CSM = 60.3(1.0993)^T$$

AREA SUPERFICIAL:

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

TIEMPO DE RETENCION:

$$\theta = \frac{(1ha * 10000m^2) * (H)}{Q}$$

donde:

H = profundidad.

Q = caudal a tratar.

CARGA ORGANICA VOLUMÈTRICA:

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

donde:

H = profundidad.

Q = caudal a tratar.

A = area superficial.

CARGA ORGANICA SUPERFICIAL REMOVIDA:

$$CSR = 10.35 + 0.725 \times CSM$$

4. CONCLUSIONES

- El diseño y la implementación de una laguna facultativa ofrecen varios beneficios y conclusiones claves en términos de tratamiento de aguas residuales y gestión ambiental:
 - Tratamiento eficiente y económico: Las lagunas facultativas proporcionan un tratamiento efectivo de aguas residuales a un costo relativamente bajo en comparación con tecnologías más avanzadas. Esto las convierte en una opción atractiva para áreas con recursos limitados.
 - Reducción de contaminantes: Estas lagunas son capaces de eliminar una cantidad significativa de contaminantes, especialmente la materia orgánica, lo que mejora la calidad del agua antes de su descarga al medio ambiente.
 - Sostenibilidad ambiental: El diseño de una laguna facultativa se basa en procesos naturales y biológicos, lo que minimiza la necesidad de productos químicos y energía para el tratamiento de aguas residuales, lo que es beneficioso para el medio ambiente.
 - Se puede analizar según los resultados que las el dbo y csr varían exponencialmente según el número de habitantes; sin embargo en cuanto a la temperatura pudimos evidenciar que las variaciones aumentan según se encuentre un clima templado estable. agradecimiento.
 - Según la investigación se determinó que las lagunas facultativas son una de las opciones más eficientes, rentables, sostenibles y amigables con el medio ambiente para el tratamiento de aguas residuales.
-

REFERENCIAS

Mara, DD y Pearson, H. (1998). Manual de diseño de estanques de estabilización de residuos en países mediterráneos. Organización Mundial de la Salud.

Mara, DD y Pearson, H. (1992). Manual de diseño de estanques de estabilización de residuos en la India. Organización Mundial de la Salud.

Von Sperling, M. (2007). Introducción a los Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales. Publicaciones IWA.

Bitton, G. (2010). Microbiología de aguas residuales (3ª ed.). Wiley.

Reed, SC, Crites, RW y Middlebrooks, EJ (1995). Sistemas Naturales de Gestión y Tratamiento de Residuos. McGraw-Hill.

Eckenfelder Jr, WW (2000). Control de la contaminación del agua industrial. McGraw-Hill.

Marsal, RJ y Sánchez, CA (1994). Manual de tratamiento de aguas residuales. Ediciones Mundi-Prensa.

Contreras, JJ y Quiroga, JM (2000). Tratamiento de aguas residuales en lagunas facultativas. Universidad Técnica de Ambato.

Ramírez, EM y Rueda, ML (2009). Diseño y construcción de lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez, AV (2009). Diseño de una laguna de estabilización para el tratamiento de aguas residuales de una pequeña comunidad. Universidad de Oriente.

Quiroga, JM y Contreras, JJ (2002). Tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas en la ciudad de Huamanga. Universidad Técnica de Ambato.

Polanco, M. y Barrios, F. (1994). Diseño de lagunas de estabilización. Editorial Limusa.

Von Sperling, M. (2005). Introducción a la calidad de las aguas y al tratamiento de aguas residuales. Editorial UFMG.

AUTORES

SANTIAGO AUGUSTO ACOSTA CAÑÓN; GERSON SANTIAGO CONTRERAS SANABRIA, estudiantes décimo semestre facultad de ingeniería civil universidad Santo Tomas secciona Tunja- Colombia.